

doi: 10.5281/zenodo.4965262

ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МОТИВАЦИИ К УЧАСТИЮ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Formation of Motivation for Future Specialists of the Education System and the Social Sphere to Participate in Volunteer Activities

Nelly Mezhevich

*Senior Lecturer, Department of the Pedagogy of Childhood and Family,
Kuleshov State University, Republic of Belarus*

nauka-praktike@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-8868-2389>

Annotation. *The article actualizes the importance of participation in volunteer activities of future specialists of the education system and the social sphere. The content presents psychological and pedagogical approaches to understanding the essence of the need to form motivation to participate in volunteerism. The experience of working in this direction in the framework of the educational institution "Mogilev State University named after A. A. Kuleshov" is also disclosed.*

Keywords: *volunteer activities, specialists of the education system, student youth, motivation formation.*

Вступление

Introduction

Одной из актуальных задач современной высшей школы является необходимость подготовки специалистов системы образования и социальной сферы, ориентированных на гуманизм, потребность вносить вклад в общественно-политическую жизнь общества, и готовых оказывать профессиональную помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Их деятельность близка по своей сущности к волонтерской деятельности, так как предполагает проявления милосердия, сострадания, бескорыстного соучастия, альтруизма, эмпатии. Участие студентов в волонтерской деятельности помогает решать задачу повышения профессиональной компетентности будущих специалистов за счет увеличения возможности профессионального ориентирования и формирования базовых личностных и социальных компетенций.

Методы и методики исследования

Methods and Techniques of the Research

Как показал анализ исследований, волонтерская деятельность может быть обусловлена не одним, а несколькими мотивами.

Опираясь на исследования С.Г. Екимовой, можно утверждать, что чем глубже осмысление и принятие педагогических, психологических и профессиональных смыслов волонтерской деятельности, тем выше включенность студентов в эту деятельность; чем шире и разнообразнее поле волонтерской деятельности, тем больше у студента возможностей приобретения субъектного профессионального опыта; чем дольше пребывание студента в волонтерском отряде, тем чаще он

испытывает потребность в проявлении альтруизма и тем устойчивее потребность в помощи другим людям. (Екимова, 2010).

В свою очередь Б.П. Ильин рассматривал добровольческую деятельность в ключе просоциального и альтруистического поведения. За просоциальным поведением лежит мотив альтруизма. Проявление просоциального поведения связано с двумя мотивами: моральным долгом и моральным сочувствием. Человек с моральным долгом совершает альтруистические поступки ради нравственного удовлетворения, повышения самооценки, относясь при этом к объекту помощи по-разному (и даже отрицательно). (Ильин, 2013)

Ю.В. Ковалева утверждает, что человека могут присутствовать альтруистические, эгоистические и социально-нормативные мотивы, что может свидетельствовать о ситуативной актуализации тех или иных мотивов, обусловленной рядом факторов, как например, ситуация оказания помощи, объект помощи, свойства личности и самооценка оказывающего помощь. (Ковалева, 2012)

По мнению Е.С.Азаровой и М.С.Яницкого основой добровольческой деятельности являются: потребности, мотив, цель, личностный смысл, задача, действие, результат для личности, результат для общества. Для волонтеров важны мотивы самореализации, мотив личностного роста, расширения, социальных контактов, выгоды, компенсаторные, идеалистические мотивы.

Разнообразие мотивов добровольческой деятельности Е. С. Азарова условно разделяет на: компенсаторные мотивы, мотивы выгоды, мотивы личностного роста, идеалистичные, мотивы расширения социальных контактов. (Азарова, 2008)

Сегодня волонтерские центры созданы на базе всех вузов Республики Беларусь, а волонтерское движение является ярким примером инициативности современной молодежи. Формированию мотивации у студентов к участию в волонтерской деятельности ведут целенаправленные усилия всех участников образовательного процесса.

В МГУ имени А.А. Кулешова для усиления практико-ориентированной подготовки будущих специалистов системы образования и социальной сферы особое место отводится спецкурсу «Основы волонтерской деятельности», который знакомит с историческими и методическими аспектами волонтерства, современными тенденциями волонтерского движения в Республике Беларусь и зарубежных странах, с основными принципами организации волонтерской работы в подростковой и молодежной среде, воспитательными технологиями, используемыми волонтерскими организациями и объединениями. В ходе изучения спецкурса «Основы волонтерской деятельности» у студентов формируется понимание сущности милосердия как основы волонтерского движения и понимание социальной значимости волонтерской деятельности в современном обществе, возникнет внутренняя потребность в оказании помощи нуждающимся.

Приобрести опыт добровольчества студентам помогает и участие в волонтерском движении. Так, на базе МГУ имени А.А. Кулешова функционирует волонтерский центр, который является координационным органом университетских организаций и объединений волонтерской направленности. Целью данного центра является создание условий для активизации и совершенствования волонтерской деятельности студентов через координацию и развитие волонтерских отрядов университета, а также их интеграцию.

Основными задачами волонтерского центра МГУ имени А.А. Кулешова являются: организационная, информационная и консультативная поддержка

волонтерских групп МГУ имени А.А. Кулешова по вопросам волонтерской деятельности; развитие механизмов взаимопомощи и сотрудничества среди волонтерских групп; поиск и внедрение в волонтерскую деятельность новых идей и проектов, направленных на развитие добровольчества.

Деятельность волонтерского центра строится по нескольким направлениям: социальное (работа с детьми-сиротами, инвалидами, пожилыми людьми, животными и др.); патриотическое (работа с ветеранами); экологическое (посадка деревьев, уборка мусора, решение экологических проблем на уровне университета, города, республики); спортивное; культурнопросветительское; донорство; профессиональное волонтерство (предоставление бесплатных услуг по своей специализации, будущей профессии). На базе волонтерского центра МГУ имени А. А. Кулешова организован волонтерский клуб «Рука помощи»; волонтерское движение «Доброе сердце» БРСМ; волонтерский отряд социально-гуманитарного колледжа МГУ имени А. А. Кулешова; волонтерские группы помощи по организации массовых мероприятий.

Результаты *Results*

При изучении мотивов влияющих на желание присоединиться к волонтерскому движению было выявлено, что важную роль играет изучение спецкурса «Основы волонтерской деятельности» (65%), а также активное участие в работе волонтерского центра при МГУ имени А.А.Кулешова (73%). Не последнюю роль в становлении студентов как волонтеров играет тьюторское сопровождение волонтерской деятельности студентов 1 курса (42%), педагоги университета (35%), однокурсники, студенты факультета (24%), а также родители (15%). Внутренние побуждения, способствующие принятию решения стать волонтером, носят преимущественно альтруистический характер: желание помочь, творить добро (56%). Менее выражены мотивы самосовершенствования: стать лучше (15%), приобрести новый опыт (22%), провести с пользой время (18%), разнообразить жизнь (15%). Желание использовать полученные знания и опыт волонтерства в дальнейшей профессиональной деятельности выразили 66% студентов.

Выводы *Conclusions*

На наш взгляд, привлекая студентов в волонтерскую деятельность, мы способствуем развитию мотивации к данной деятельности и создаем условия для использования полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.

Література *References*

Азарова, Е.С. Психологические детерминанты добровольческой деятельности / Е.С. Азарова, М.С. Яницкий // Вестник Университета. – 2008. - № 306 С.120-125.

Екимова, С.Г. Волонтерская деятельность как ресурс личностно-профессионального развития будущих специалистов по социальной работе / С.Г.Ефимова : автореферат диссертации на соискание педагогических наук. Хабаровск, 2010. - 26 с.

Ильин Е.П. Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия. - СПб.: Питер, 2013. - 304 с.

Ковалева Ю.В. Мотивы помогающего поведения и их связь с самоотношением личности / Ю.В. Ковалева // Современные проблемы. - 2012. №12. - С. 23-29.

